

BEANS ON SPOON

KUVA: © HELSINGIN YLIOPISTO/ KATARINA LÖNNSTRÖM

BYTDK MMTDK Helsus FAN Hyytiälä MAAT METSA MIKRO RURALIA TAL Tutkimus Tutkija Työntekijä Opettaja Esihenkilö

JULKAISTU:
17.8.2021

TEKSTI:
CASIMIR SCHAUMAN

MUOKATTU:
18.8.2021 CASIMIR SCHAUMAN

[AJANKOHTAISTA](#) / [UUTISET](#) / [UUTINEN](#)

Legume Hub: lisää voimaa eurooppalaisen palkokasviyhteisölle

Eurooppalainen [Legume Hub](#) on uusi julkaisualusta, joka avattiin 1. heinäkuuta 2021 Legumes Translated -hankkeen toimesta. Tämä on tärkeä askel palkokasviyhteisön kehitystyön voimaannuttamiseksi. Legume Hub tarjoaa vapaan pääsyn tietoon, se tarjoaa myös erilaisia näkemyksiä ja uutta ymmärrystä. Se tuo myös käytännön ja tutkimuksen asiantuntijat yhteen. "Legume Hub haluaa voimaannuttaa innovaatioyhteisöä jakamalla tietoa. Foorumin avaaminen on virstanpylväs palkokasvien viljelyn hyödyntämisessä, osana maatalouden ja ruokasysteemin kestävästä kehityksestä" sanoo Donal Murphy-Bokern, Legume Hub -yhteisön päätoimittaja ja puhemies.

Osallistu Legume Hub -yhteisöön

Kaikkia, joilla on käytäntöön tai tutkimukseen liittyvää asianmukaista osaamista, rohkaistaan osallistumaan Legume Hub -yhteisöön. Hubin jäsenet voivat myös jakaa tutkimusraportteja tai videoita. Osallistujien ja heidän projektinsa ja organisaatiot saavat täyden tunnustuksen. Kaikki materiaalit ovat siteerattavissa tieteellisinä tai teknisinä julkaisuina. Kaikki asianmukaiset tutkimusryhmät ja konsortiot ovat tervetulleita osallistumaan Legume Hub -yhteisöön ja hyödyntämään sitä julkaisualustana ja osana heidän viestintätoimintaansa.

Legume Hub tekee yhteistyötä Euroopan kommission ja European Innovation Partnership for Agriculture (EIP Agri) kanssa varmistaakseen foorumin tunnettavuutta vaikuttamisväylänä EU:n rahoittamia tutkimuskonsortioita varten. Legume Hub pyrkii antamaan äänen kaikille jäsenilleen olemalla tieteen tekijöiden ja teknisten asiantuntijoiden yhteenliittymä julkisessa palkokasviviljelyn kehityksestä koskevassa keskustelussa.

Helsingin yliopiston **Ground for Growth** -verkosto on mukana hankkeessa. Enemmän tietoa Ground for Growthista löytyy alla olevasta linkistä.

Enemmän tietoa aiheesta antaa:

Donal Murphy-Bokern

Legume Hub Community:n päätoimittaja ja puhemies

Tel. +49 (0) 4442 802190, mobile +49 (0) 160 9279247

donal@murphy-bokern.com

Legume Hub sihteeristö: info@legumehub.eu

Linkit:

Alkuperäinen tiedote englanniksi: www.legumehub.eu/press/legume-hub-launch

Legume Hub: <https://www.legumehub.eu/>

Legumes Translated -hankkeen nettisivu: <https://www.legumestranslated.eu/>

Ground for Growth: <https://www2.helsinki.fi/fi/verkotot/ground-for-growth>

8

Reagoi Kommentoi Muokkaa Peru seuraaminen Jaa Lisää suosikkeihin

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS

KUTSU: Kansallisen julkaisumetriikkaoppaan julkistus 15.6.

6.5.2022

1

Palvelut Tapahtuma Tutkimus

Kysely tutkimuksen digitalisaatiosta, vastaa 23.5. mennessä

6.5.2022

1

Tutkimus

Helsinki Brain & Mind uutiskirjeestä ajankohtaiset neurotieteen uutiset pääkaupunkiseudulla

05.05.2022

1

Tutkimus

Subscribe to the Helsinki Brain & Mind Newsletter - Latest neuroscience news at the Helsinki region

5.5.2022

1

Tutkimus

INEQ Research Seminar 12.5.: Recent Trends in Inequality and Exclusion in Latin America, with Maria Cruz-Saco, Silvia Borzutzky and Florencia Quesada

Every other Thursday, INEQ holds an interdisciplinary research seminar for the Helsinki University based scholars, visitors and collaborators working ...

5.5.2022

Tapahtuma Tutkimus

Sote-palvelujen TKI-toiminnan haasteet ja ratkaisut - tervetuloa tilaisuuteen 10.5.!

Helsingin yliopiston UHealth-profiloitumisaalue järjestää yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntayhtymä Keusoten kanssa Tiedekulmassa 10.5. klo17-19 keskust...

5.5.2022

2

Tapahtuma Tutkimus

Biomedicum Helsinki Foundation Call for Grants open 2.5-30.5.2022

The Biomedicum Helsinki Foundation Call for Grants is open 2.5-30.5.2022.

4.5.2022

Rahoitus Tutkimus

